

Editorial

Este é o sétimo número da "IGT na Rede" e estamos fazendo três anos, três anos de grande dedicação. Neste período buscamos continuamente o aperfeiçoamento e são nítidos os frutos desta busca, tanto na qualidade de nossa publicação como no reconhecimento cada vez maior obtido por esta revista.

Gostaríamos de aproveitar este momento para agradecer a todos que estiveram conosco durante este processo e em especial aos integrantes do comitê editorial que têm prestado um auxílio inestimável à revista ao avaliar, com todo o cuidado e atenção, os artigos submetidos, aos autores sem os quais a revista não existiria, aos leitores por prestigiarem nossa publicação, ao Fábio Fadel pelo capricho na edição dos artigos, à Emilene Araujo que se esmerou na função de Editora da seção de artigos, administrando todo o processo de avaliação por pares e de aprovação dos artigos.

Neste momento também não poderíamos deixar de citar um nascimento que já foi anunciado e que está prestes a acontecer. Tudo indica que o "Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira" iniciará sua caminhada com o "pé direito". O nascimento do Centro de Documentação se dará no XI Encontro Nacional de Gestalt-Terapia. Filho ilustre da "IGT na Rede", o Centro de Documentação vem para tornar oficial e ampliar as possibilidades do movimento de registro das produções desenvolvidas no âmbito de nossa abordagem. Esta busca de registrar a produção de nossa comunidade já vem sendo realizada através da "IGT na Rede" e de uma série de outras publicações, que têm sido realizadas nos últimos tempos, porém temos certeza que o Centro de Documentação trará contribuições importantes a este movimento.

Esperamos que nos anos que virão todos nós possamos continuar evoluindo juntos, buscando cada vez mais a ampliação das possibilidades de intercâmbio no âmbito da Gestalt-Terapia e das áreas do conhecimento ligadas ao desenvolvimento humano.

Marcelo Pinheiro